

Impacto de la microbiota en deportistas de alto rendimiento

Carlos Francisco Espinoza Vázquez¹, Edith Diaz Cabrera¹, Claudy Lorena Villagran Padilla¹, Alma Cuellar Sanchez² Moisés Ruiz Uriost¹

¹Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ²Coordinadora de laboratorios de biotecnología e Investigadora en el Departamento de Bioingeniería Tecnológica de Monterrey Campus Puebla, México.

Resumen

Cada vez son más los estudios sobre la importancia y efectos de una microbiota sana, dentro del campo de la ciencia del deporte, por lo que se nos presenta la siguiente pregunta: ¿Puede el acto de modular la microbiota aumentar el rendimiento en atletas?, para contestar a esta interrogante se realizó una revisión bibliográfica encontrándose con diversas especies que al ser suplementadas generaban un efecto positivo en la actividad e integridad de los atletas.

Palabras clave: Microbiota, atletas, intestino, deportistas y probióticos.

Abstract

There are more studies on the importance and effects of healthy microbiota, within the field of sports science we are presented with the following question: Can the act of modulating the microbiome increase performance in athletes? To answer this question, a bibliographic review was carried out, finding various species that, when supplemented generated an effect positive in the activity and integrity of the athletes.

Key words: Microbiome, athletes, sports, gut and probiotics

Introducción

La microbiota intestinal humana adulta contiene billones de microorganismos pertenecientes a diferentes especies. Tiene un papel fundamental en la salud y en la enfermedad del huésped (ya que está involucrada en el metabolismo de nutrientes y fármacos, la función de barrera intestinal y la protección contra la colonización de patógenos, trabajando en colaboración con el sistema inmunológico, participa en la red de señalización y está involucrada en funciones de barrera y en el mantenimiento de su homeostasis). Para compensar su mayor consumo de energía y maximizar su adaptación a las cargas físicas, los atletas deben adoptar hábitos dietéticos, que incluyen cada vez más suplementos nutricionales deportivos (1).

El concepto de probióticos, según la Organización de Estados Unidos para la Alimentación y la Agricultura/Organización Mundial de la Salud (FAO/OMS), se refiere a “microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del huésped”. Por lo tanto, no se consideran probióticos los microorganismos que no presentan beneficios para la salud ni promueven efectos adversos.

La microbiota intestinal se compone de dos filos principales: *Bacteroidetes* y *Firmicutes*, y de filos menos presentes como *Actinobacteria*, *Verrucomicrobia* y *Proteobacteria* (que muestran una alta actividad metabólica), *Bacteroides*, *Bifidobacterium*, *Streptococcus*, *Enterobacteriaceae*, *Enterococcus*, *Clostridium*, *Lactobacillus* y *Ruminococcus* son los microorganismos luminales predominantes, mientras que *Clostridium*, *Lactobacillus*, *Enterococcus* y *Akkermansia* son los géneros predominantes de mucosas (2).

La población bacteriana intestinal está modulada por el sexo, la genética, la edad y la etnia; factores no modificables, por factores modificables como la salud del huésped, la actividad física, la dieta y las posibles terapias con antibióticos (3).

Además, factores como el consumo de drogas, el estrés y el tabaquismo pueden afectar a la composición microbiana del intestino, influyendo en un ecosistema complejo que es altamente dinámico e individual (4).

Una microbiota equilibrada puede ayudar a mantener la salud digestiva, lo que es crucial para los deportistas que requieren una absorción eficiente de nutrientes para optimizar su rendimiento y recuperación. Puede influir en el estado de ánimo, la motivación, la inflamación y la susceptibilidad de un atleta a las infecciones; todos estos reducen la aparición y la percepción de la fatiga (1).

Microbios intestinales y función muscular: ¿pueden los probióticos fortalecer nuestros músculos?

Los músculos esqueléticos están fisiológicamente lejos del intestino. Las señales generadas por el intestino debido a su interacción con el microbioma intestinal (metabolitos microbianos, péptidos intestinales, lipopolisacáridos e interleucinas) constituyen vínculos entre la actividad de la microbiota intestinal y el músculo esquelético y regulan la funcionalidad muscular a través de la modulación de la inflamación sistémica/tisular, así como la sensibilidad a la insulina.

Los probióticos capaces de limitar la sarcopenia y la caquexia o promover el rendimiento saludable en roedores son principalmente bacterias del ácido láctico y bifidobacterias. Varios autores han propuesto la hipótesis del “eje intestino-músculo”, es decir, el impacto de la microbiota intestinal y su interacción con el intestino del huésped en el metabolismo y la función del músculo esquelético. La microbiota intestinal podría intervenir en la regulación de la sensibilidad del músculo esquelético a los estímulos anabólicos.

La composición de la microbiota intestinal evoluciona con la edad y se caracteriza por una reducción de la diversidad de esta, con una importante variación interindividual. Mostraron una reducción significativa en la abundancia relativa de *Lactobacillus*, *Bacteroides/Prevotella* y *Fusobacterium prausnitzii* y un aumento de enterobacterias en comparación con las personas con puntajes de ejercicio alto (5).

F. prausnitzii en particular es reconocido como un indicador de buena salud intestinal ya que los metabolitos producidos por *F. prausnitzii* (por ejemplo, butirato) presentan propiedades antiinflamatorias. En paralelo, estudios que utilizan cohortes han demostrado que la sarcopenia está asociada con una disminución de las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) incluidos acetato, propionato y butirato derivados de la fermentación de alimentos no digeribles, géneros como *Roseburia*, *Eubacterium*, por ejemplo, en relación con los controles no sarcopénicos.

Estudios en roedores han demostrado claramente un aumento de *Bifidobacterium* y *Lactobacillus* spp, con la práctica de ejercicio, un resultado más mitigado en humanos. La fragilidad (y sus principales componentes: sarcopenia y desnutrición) junto con caquexia se asocian con una disminución de estos géneros beneficiosos y un aumento de patógenos oportunistas de la familia *Enterobacteriaceae* (5).

Ratones axénicos y tratados con antibióticos presentan una masa y fuerza muscular disminuida en comparación con sus contrapartes sin este tratamiento. Curiosamente, estas alteraciones en la masa y función muscular pueden restaurarse mediante el trasplante de una microbiota o después de una resiembra natural.

Esto puede explicar por qué algunas bacterias asociadas a un buen estado inmunológico y metabólico, como *F. prausnitzii*, *Roseburia hominis* (productoras de butirato) y *Akkermansia muciniphila* (productoras de acetato y propionato) tienden a ser más abundantes con la actividad física. (6).

Efectos del ejercicio en atletas

Clarke *et al.*, (2014), determinaron que los atletas con IMC bajo (< 25 kg/m²) tuvieron mayores proporciones del género *Akkermansia* en comparación con el grupo de IMC alto (> 28 kg/m²).

La actividad física se asoció con un aumento en la abundancia de bacterias promotoras de la salud (especies de *Bifidobacterium*, *Roseburia hominis*, *A. muciniphila* y *Faecalibacterium prausnitzii*) en la microbiota. Bressa *et al.*, (2017)

Se encontró menor riqueza microbiana en individuos obesos y anoréxicos en comparación con los deportistas Morkl *et al.*, (2017).

Así mismo los atletas tenían un perfil enriquecido de ácidos grasos de cadena corta y niveles más altos del metabolito N-óxido de trimetilamina (9).

Los atletas con alto componente dinámico se asociaron con una mayor abundancia de *B. animalis*, *L. acidophilus*, *P. intermedia* y *F. prausnitzii* (10).

El ejercicio aumentó *Bacteroidetes*, mientras que disminuyó *Firmicutes* en ratones, lo que implica que el ejercicio juega un papel importante en la prevención de la obesidad inducida por la dieta produciendo una composición microbiana similar a la de los ratones delgados (11).

Suplementación de probióticos en el deporte y ejercicio físico: ¿Presenta algún efecto ergogénico?

En este sentido, Clancy *et al.*, (2006) en un estudio realizado en Australia evaluaron el efecto inmunomodulador del probiótico *Lactobacillus acidophilus* ($2 \cdot 10^{10}$ unidades formadoras de colonias (UFC)/día), suplementado durante 1 mes a deportistas fatigados (la fatiga fue autoinformada y los atletas comenzaron el estudio ya fatigados), quienes presentaron características de infección recurrente por el virus de Epstein Barr (EBV), como reducción de la secreción de interferón γ (IFN γ) por células TCD4. El tratamiento con probióticos aumentó la secreción de IFN γ por las células T (prueba ex vivo) en valores similares a los de individuos sanos, pero no alteró otros parámetros inmunológicos como la IgA salival y el IFN γ .

Del mismo modo, Donmez *et al.*, (2014) observaron que el consumo de koumiss casero (leche de yegua fermentada con bacterias ácido lácticas, en especial *Lactobacillus delbrueckii* subespecie *Bulgaricus*, *Lactobacillus salivarius*, *Lactobacillus buchneri*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus helveticus*, *Lactobacillus fermentum* y levaduras, como *Saccharomyces lactis*, *Torulakoumiss*, *Kluyveromyces lactis* y *Saccharomyces unisporus*), 350 mL por 15 días, para individuos sometidos a ejercicio aeróbico, promovieron un aumento en el recuento de leucocitos y neutrófilos. Haywood *et al.*, (2014) continuaron investigando el efecto de la suplementación con probióticos sobre la incidencia, gravedad y duración de las infecciones urinarias y los trastornos gastrointestinales, en un ensayo de control aleatorio de dos brazos; placebo y probiótico. Se estudiaron jugadores de rugby y se les suplementaron con los probióticos *Lactobacillus gasseri* ($2,6 \cdot 10^9$ UFC/día), *Bifidobacterium bifidum* ($2,0 \cdot 10^8$ UFC/día) y *B. longum* ($2,0 \cdot 10^8$ UFC/día) durante 4 semanas y luego con placebo, también durante 4 semanas, con un período de lavado de 4 semanas entre intervenciones. En conclusión, durante el tratamiento con probióticos, el 47% de los participantes no informó ningún trastorno gastrointestinal, mientras que, en el período de placebo, sólo el 20% de los participantes no informó ningún síntoma (13,14).

Los autores proponen que los probióticos pudieran retrasar la fatiga al aumentar la disponibilidad de energía mediante la síntesis de ácidos grasos de cadena corta. Además, las bacterias del género *Lactobacillus* sintetizan ácido láctico, que se convierte en butirato y posteriormente en acetil-CoA, que se utiliza en el Ciclo de Krebs para generar trifosfato de adenosina (ATP). Sin embargo, ambos procesos ocurren mayoritariamente en el intestino, no en el músculo esquelético para retrasar directamente la fatiga (14).

Suplementación de probióticos en el deporte y ejercicio físico: ¿Presenta algún efecto antioxidante?

Valimaki *et al.*, también tuvo como objetivo evaluar el efecto antioxidante de los probióticos, en un estudio de intervención de grupos paralelos, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Sin embargo, a diferencia de otro estudio, no observaron ningún efecto de la suplementación con probióticos sobre el estrés oxidativo. Los corredores de maratón que fueron suplementados con *L. rhamnosus GG* ($3,0 \cdot 10^8$ UFC/mL-65 mL por día) durante 3 meses no presentaron cambios en los parámetros de estrés oxidativo evaluados: lipoproteína de baja densidad oxidada, potencial antioxidante radical s, ensayo de captura de antioxidantes y antioxidantes séricos (s-a-tocoferol, s-g-tocoferol, s-retinol, s-b-caroteno y s-ubiquinona-10) (15).

Principales efectos beneficiosos de los probióticos ligados al sistema inmunológico:

1. Aumento de la secreción de IFN γ por parte de las células inmunitarias
2. Prevenir la reducción de las concentraciones de IgA salival en el post-entrenamiento. Estos datos son contradictorios, considerando que otros estudios evaluaron la IgA en saliva y suero y no encontraron alteraciones por la suplementación con probióticos

3. Aumento del recuento y la función de las células inmunitarias
4. Reducción de la incidencia, duración y gravedad de las ITRA (infecciones de tracto respiratorio altos). Este resultado también es contradictorio, ya que un estudio presentó este efecto sólo en hombres y otros no observaron ningún tipo de alteración por la suplementación (16).

Limitaciones

Es importante mencionar que existen bastantes limitaciones en los estudios evaluados ya que hay demasiadas variaciones entre la dosis y las especies utilizadas en la suplementación en cada experimento, además de que el número de participantes es pequeño, de ahí que los resultados no sean homogéneos.

Conclusión

La microbiota tanto en atletas como en sujetos con actividad física moderada cumple funciones de barrera y el mantenimiento en la homeostasis, sin embargo, en los primeros se ha demostrado que la población microbiana que compone a la microbiota provee diversos beneficios, esta diferencia contra sujetos de actividad física moderada recae en que los atletas deben adoptar hábitos dietéticos que incluyen suplementos nutricionales deportivos. La microbiota en general se compone principalmente de los filos *Bacteroidetes* y *Firmicutes*, el ejercicio aumentó la población de *Bacteroidetes* y disminuyó *Firmicutes* en un ensayo en ratones, así mismo la microbiota ha demostrado además su actividad en absorción de nutrientes, que impacta en la recuperación, rendimiento, estado de ánimo, inflamación y susceptibilidad del atleta a las infecciones.

Entre las bacterias destacan bifidobacterias y bacterias ácido-lácticas que limitan la sarcopenia y caquexia (según estudios en roedores) y bacterias tales como *Faecalibacterium prausnitzii*, *Roseburia hominis* y *Eubacterium* sp por la producción de ácidos grasos de cadena corta, importantes por sus propiedades antiinflamatorias. Diversas especies dentro de la microbiota han demostrado diversos beneficios, de ahí la importancia de enfocar los estudios en suplementación con estas especies en regímenes más estrictos y cuantificados para extrapolar en la rutina del atleta y mejor su rendimiento deportivo.

Referencias

1. Donati Zeppa, S., Agostini, D., Gervasi, M., Annibalini, G., Amatori, S., Ferrini, F., Sisti, D., Piccoli, G., Barbieri, E., Sestili, P., Stocchi, V. Mutual Interactions among Exercise, Sport Supplements and Microbiota. *Nutrients*-2019; 12(1), 17. <https://doi.org/10.3390/nu12010017>
2. Jandhyala S.M., Talukdar R., Subramanyam C., Vuyyuru H., Sasikala M., Nageshwar Reddy D. Role of the normal gut microbiota. *World J. Gastroenterol.* 2015;21:8787–8803. Doi: 10.3748/wjg.v21.i29.8787.
3. Campbell SC, Wisniewski PJ, Noji M., McGuinness LR, Häggblom MM, Lightfoot SA, Joseph LB, Kerkhof LJ El efecto de la dieta y el ejercicio sobre la integridad intestinal y la diversidad microbiana en ratones. *PLoS ONE.* 2016; 11 :e0150502. Doi: 10.1371/journal.pone.0150502.
4. Duffy LC, Raiten DJ, Hubbard VS, Starke-Reed P. Progreso y desafíos en el desarrollo de huellas metabólicas de la dieta en el cometabolismo microbiano intestinal humano. *J Nutr.* 2015; 145 (5):1123S–1130S. doi: 10.3945/jn.114.194936.
5. Giron, M., Thomas, M., Dardevet, D., Chassard, C., Savary-Auzeloux, I. Gut microbes and muscle function: can probiotics make our muscles stronger?. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.* 2022; 13(3), 1460-1476. <https://doi.org/10.1002/jcsm.12964>
6. Clarke SF, Murphy EF, O’Sullivan O, Lucey AJ, Humphreys M, Hogan A. El ejercicio y los extremos dietéticos asociados afectan la diversidad microbiana intestinal. *Gut.* 2014; 63 (12):1913-1920. Doi: 10.1136/gutjnl-2013-306541.
7. Bressa C, Bailen-Andrino M, Perez-Santiago J, Gonzalez-Soltero R, Perez M, Montalvo-Lominchar MG. Diferencias en el perfil de la microbiota intestinal entre mujeres con un estilo de vida activo y mujeres sedentarias. *PLoS One.* 2017; 12 (2):e0171352. Doi: 10.1371/journal.pone.0171352.
8. Morkl S, Lackner S, Muller W, Gorkiewicz G, Kashofer K, Oberascher A. Microbiota intestinal y composición corporal en pacientes hospitalizados con anorexia nerviosa en comparación con deportistas, personas con sobrepeso, obesas y controles con peso normal. *Int J Eat Disord.* 2017; 50 (12):1421–1431. Doi: 10.1002/eat.22801.
9. Barton W, Penney NC, Cronin O, Garcia-Perez I, Molloy MG, Holmes E. El microbioma de los deportistas profesionales difiere del de los sujetos más sedentarios en su composición y, en particular, a nivel metabólico funcional. *Gut.* 2018; 67 (4):625-633. Doi: 10.1136/gutjnl-2016-313627.

10. O'Donovan CM, Madigan SM, Garcia-Perez I, Rankin A. O OS, Cotter PD. Existe una composición microbiana y un metaboloma distintos en los subgrupos de deportistas irlandeses de élite. *J Sci Med Sport*. 2020; 23 (1):63–68. Doi: 10.1016/j.jsams.2019.08.290
11. Evans CC, LePard KJ, Kwak JW, Stancukas MC, Laskowski S, Dougherty J. El ejercicio previene el aumento de peso y altera la microbiota intestinal en un modelo de ratón de obesidad inducida por una dieta rica en grasas. *PLoS One*. 2014; 9 (3):e92193. Doi: 10.1371/journal.pone.0092193.
12. Clancy RL, Gleeson M, Cox A. Reversal in fatigued athletes of a defect in interferon g secretion after administration of *Lactobacillus acidophilus*. *British Journal of Sports Medicine*. 2006; 40: 351–354.
13. Donmez N, Kisadere I, Balaban C. Effects of traditional homemade koumiss on some hematological and biochemical characteristics in sedentary men exposed to exercise. *Biotechnic & Histochemistry*. 2014; 89(8): 558-563.
14. Haywood BA, Black KE, Baker D. Probiotic supplementation reduces the duration and incidence of infections but not severity in elite rugby union players. *Journal of Science and Medicine Sport*. 2014; 17(4): 356–360.
15. Valimaki IA, Vourimaa T, Ahotupa M. Decreased training volume and increased carbohydrate intake increases oxidized LDL levels. *International Journal of Sports Medicine*. 2012; 33: 291-296.
16. Coqueiro, A. Y., de Oliveira Garcia, A. B., Rogero, M. M., Tirapegui, J. Probiotic supplementation in sports and physical exercise: Does it present any ergogenic effect?. *Nutrition and Health*. 2017; 23(4), 239-249. <https://doi.org/10.1177/0260106017721000>.

Como citar este artículo:

Espinoza VCF, Diaz CE, Villagran PCL, Cuellar SA, Ruiz UM. Impacto de la microbiota en deportistas de alto rendimiento. *Körperkultur Science* 2026; 4(8): 37-41.

Körperkultur Science

Recibido: octubre 2025

Aceptado: marzo 2026